

QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA
ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Odiljonov Islomjon Ravshan o'g'li

Annotatsiya: Ushbu tezisda qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalar ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha fikr boradi.

Kalit so'zlar: Innovatsion faoliyat, Transfert, integratsiya

Innovatsiyalarning jamiyatni iqtisodiy tashkil qilinishini ham o'zgartiradilar. Yangi ijtimoiy institutlar va xo'jalik tashkilotlari (masalan, venchurli firmalar) paydo bo'ladilar, ular o'rtasidagi o'zaro aloqalar o'zgaradilar. Mulkning tuzilishida siljishlarsodir bo'ladi. Boshqaruv texnologiyasi takomillashadi: vertikal ta'sir ko'rsatishlar borgan sari gorizontallar bilan to'ldiriladi va almashtiriladi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning mazmuni ham o'zgaradi.

Hozirgi dunyodagi innovatsion jarayonlarning intensivligi ekologik muammolarni ancha keskinlashtirgan. Bir qator yo'nalishlar bo'yicha atrof muhitga antropogen yuklama mushkul chegaraga yaqinlashmoqda, uni orqasida moddalarni tabiatdagi meyoriy o'zgarib turishini buzilishi muqarrardir. Boshqa tomondan, faqat innovatsiyalar yordamida inson va tabiat o'rtasidagi munosabatni uyg'unlashtirishi mumkin. Axir xuddi ilmiy – texnik yutuqlar ishlab chiqarishning tuzilmasi va iste'molni ratsionallashtirish hamda qaytadan aylanuvchi texnologiyalarni tarqatish yo'li bilan o'zni to'ldirilmaydigan resurslardan foydalanishni va zararli chiqindilarni kamaytirishga imkon beradi. Bu muammolar jahon hamjamiyati tomonidan qabul qilingan, barqaror ekologik muvozanatni ko'zda tutuvchi 21 – asrda barqaror rivojlanish kontseptsiyasi munosabati bilan ayniqsa dolzarbdir. O'tgan asr xo'jalik hayotini muddat bilan internatsionallasuvi bilan ma'lum bo'ladi.

Ko'pincha integratsiyaning yuqori darajasida ega xalqaro xarakter innovatsion jaryonlarni ham kasb etadi. Har xil mamlakatlarni innovatsion sohada kooperatsiyalashishi resurslarni yangi ilmiy – texnik natijalarni olish, ham buyumli va ham buyuli bo'lmagan shakllardagi texnologiyalarning transporti, jahon ilmiy - innovatsion infratuzilmasini yaratilishi o'z mohiyatiga ko'ra global xarakterga ega innovatsiyalarni amalga oshirish maqsadida birlashtirilishi orqali sodir bo'ladi. Ilmiy - texnik taraqqiyotning hozirgi ko'lamlarida ko'pgina innovatsion loyihalarni bitta, hatto eng rivojlangan mamlakatlarni amalga oshirishga kuchlari yetmaydi.

Qishloq xo'jalik tovar ishlab chiqaruvchilarini ilmiy yutuqlar, innovatsiyaviy texnologiyalar va xo'jalik yuritish uslublari, ilg'or ishlab chiqarish tajribalari to'g'risidagi axborotlar bilan qurollantirish va ularni takomillashtirish innovatsiyalarni tezlashtirishning amaliyot uchun muhim bo'lgan mexanizmi hisoblanadi. Agrosanoat majmuining xo'jalik faoliyati yurituvchi sub'ektlariga innovatsiyaviy xizmat ko'rsatish hamda innovatsiyalarni o'zlashtirish bo'yicha qo'llab-quvvatlash vazifasini hozirgi kunda intensiv rivojlanayotgan maslahat berish tizimiga yuklash mumkin, chunki tizim tomonidan axborot resurslarini shakllantirish, ilmiy-texnik yutuqlarni tarqatish va o'zlashtirish mexanizmi ishlab chiqilgan. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida innovatsiyalar transfertining mohiyati sifatida tashkiliy-iqtisodiy munosabatlar jamlamasi xizmat qiladi.

Transfert (frantsuzcha transfert, lotincha transferre so'zlaridan olingan) – texnologiyalar biror bir axborot kanallaridan foydalangan holda uning shaxsiy yoki jamoaviy tashuvchidan boshqasiga tomon harakatlanishi, demakdir. Texnologiyalar transferti innovatsion jarayonni amalga oshirishning, texnologiyalarni tijoratlashirishning muhim vositasidir. Innovatsiyalar transferti majmuaviy tushuncha bo'lib, u zarur innovatsiyaviy mahsulotni tovar ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'zlashtirish maqsadida qishloq xo'jalik iqtisodiyotining real sektoriga bevosita uzatishgacha bo'lgan izlash jarayonini o'z ichiga oladi. Innovatsiyalar pirovard iste'molchigacha iloji boricha tezroq yetib borishi uchun,

jahon amaliyoti tomonidan turli mexanizmlar ishlab chiqilgan. Ularning asosiysi - innovatsiyalar transferti - ya'ni ilmiy-texnik bilimlar va tajribalarni uzatish hisoblanadi. Ikkinchi mexanizm innovatsiyalar ishlab chiqaruvchilarining ularni pirovard iste'molchigacha yetkazish bo'yicha mustaqil hatti-harakatlari bilan bog'liq. Ushbu munosabat bilan innovatsiyalar transferti ham ilmfan, ham amaliyot uchun yanada katta dolzarblikka ega bo'ladi. Innovatsiyalar transferti - yangi qimmatliklarni tashuvchi sifatida, innovatsiyalardan foydalanish huquqini innovatsiyaviy sub'ektning boshqa sub'ektlariga berishdir. Innovatsiyalarning tijorat transferti yangilikni sotishdan daromad olish maqsadida amalga oshiriladi. Innovatsiyalarning notijorat transferti esa, asosan, fundamental tadqiqotlar sohasidagi yangi bilimlar bilan bog'liq. Innovatsiyalar notijorat transfertiga misol tariqasida anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar, ko'rgazmalar; maxsus adabiyotlarning axborot massivlari, magnit tashuvchilardagi axborot; olim va mutaxassislar migratsiyasini keltirish mumkin.

Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar innovatsion rivojlanishi modellarining uch turi farqlanadi:

1. Fanda peshqadamlikka, ilmiy ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarini qamrab oladigan, qoida tariqasida, ilmiy-innovatsion imkoniyatlarning mudofaa sektoridagi ulushi ancha katta bo'lgan keng ko'lamli maqsadli loyihalarni amalga oshirishga qarab mo'ljal oladigan mamlakatlar (AQSH, Angliya, Fransiya).

2. Innovatsiyalarni tarqatish, qulay innovatsion muhitni yaratish, iqtisodiyot strukturasi oqilonlashtirishga qarab mo'ljal oladigan mamlakatlar (Germaniya, Shvetsiya, Shveytsariya)

3. Innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, jahon ilmiy-texnika taraqqiyoti yutuqlariga ta'sirchanlikni ta'minlash, fan va texnologiyalar sohasida turli sektorlarning harakatlarini muvofiqlashtirish yo'li bilan innovatsiyalarni rag'batlantiruvchi mamlakatlar (Yaponiya, Janubiy Koreya).

Xulosa qilib aytganda, Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida innovatsion texnologiyalardan zamonaviy agrar ishlab chiqarishni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Innovatsion texnologiyalar, masalan, aqlli texnologiyalar, biotexnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlar, resurslardan samarali, mahsuldorlikni xo'jalik boshqaruvi va ta'sirni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan.

Bu texnologiya asosida qishloq xo'jalik mahsulotlarini sifatini yaxshilash, zararkunandalarga qarshi kurashish va tabiiy resurslardan yanada samarali yo'qotish mumkin. qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish, innovatsiyalar qishloq xo'jaligi biznesini diversifikatsiya qilish, yangi bozorlarni ochishga va fermerlarning xo'jaliklarini boshqarishga yordam beradi.

Yordam, innovatsion yordam texnologiyadan samarali yordam uchun tegishli infratuzilma, yordam va bilimli kadrlar zarur. uchun, qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida innovatsiyalarni joriy etish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlik muhim korxonaga ega. Oqibatda, innovatsion texnologiyalar qishloq xo'jaligini rivojlantirish va oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlashda asosiy omil bo'ladi.

1. Ergashev F., Rahimova D., Sagdullaev A., Parpiev O., Zaynutdinov SH. Innovatsion menejment. Darslik. -Toshkent.: "Akademiya", 2005.-326 b.
2. Вертакова Ю.В., Симоненко Э.С. “Управление инновациями: Теория и практика”. Учебник. - М.: Высшее экономическое образование, 2008, - 410 с.
3. “Инновационный тип развития экономики” Учебник. / Под общей ред.А.Н. Фоломева. М.: РАНС, 2008, - 388 с.
4. Komiljonov B. I. “Innovatsiyaviy menejment uslublarini takomillashtirish”. Monografiya.- Tashkent, FAN, 2007.-186 b.
5. Gimush R.I., Matmurodov F.M. Innovatsion menejment. O'quv qo'llanma. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashryoti, 2008.- 143 b